

QORABOG` MASALASI ROSSIYA-ERON MUNOSABATLARIDA

Eshpo'latov Axror Asrol o'g'li

Samarqand Davlat Universiteti

Tarix fakulteti ikkinchi bosqich magistranti

Annotatsiya: ushbu maqolada Tog'li Qorabog masalasida Rossiya va Eron davlatlarining o'zaro munosabatlari keltirib o'tilgan

Kalit so'zlar: Qorabog', Rossiya, Eron, Janubiy Kavkaz, Armanlar, hujum, shartnoma

XIX asr boshlarida Rossiyaning Janubiy Kavkazga kelishi bilan mintaqada, jumladan, Qorabog'da yangi siyosiy vaziyat vujudga keldi. Rossiyaning armanlar timsolida ijtimoiy-etnik tayanch yaratishga qaratilgan siyosati butun Kavkazda ham, Qorabog'da ham xristian unsurining kuchayishiga olib keldi. Bugungi kunda kuzatilayotgan nizolarning mohiyati o'sha davrlarga borib taqaladi. Nihoyat 1801-yilda Gruziyani bosib olgan Rossiya Ozarbayjon chegaralariga yetib keldi. Kavkazdagi rus qo'shinlari qo'mondoni general P.D. Sitsianov 1803-yil mart oyida Ozarbayjonning eng yirik shaharlari Ganjani qamal qildi. Javadxon boshchiligidagi aholining qattiq qarshiligini sindirib, 1804-yil 3-yanvarda rus qo'shinlari shaharga kirdi. Sitsianov Zakavkazda mustahkam o'rnatish uchun bu hududda eng qudratli hisoblangan Qorabog', Sheki va Shirvon xonliklarini har qanday yo'l bilan ham egallashi kerak edi. Uzoq davom etgan muzokaralar davomida Sitsianov bu xonliklarga tahdid qildi, ulardan Ganjaning ayanchli tajribasini hisobga olishni va Rossiyaning harbiy qudratini hisobga olib, uning homiyligini qarshiliksiz qabul qilishni talab qildi.

Doimiy "bolg'a va anish o'rtasida" (shimolda Rossiya va janubda Eron) bo'lishdan charchagan Qorabog' hukmdori Ibrohim Xalilxon 1805 yilda Rossiya bilan "Qasamyod va'dasi" tuzishga qaror qildi - bu aslida Qorabog'ning Rossiyaga qo'shilishi yo'lidagi birinchi huquqiy hujjat bo'ldi. Qorabog' xonligi bilan Rossiya imperiyasi o'rtasida xonlikni Rossiya tasarrufiga o'tkazish to'g'risidagi shartnoma 1805-yil 14-mayda Kyurekchay harbiy qarorgohida imzolangan va shuning uchun tarixga Kurekchay shartnomasi nomi bilan kirgan¹². 11 moddadan iborat bo'lgan ushbu shartnomaga ko'ra Qorabog' xonligi Rossiya himoyasiga o'tgan va uchinchi davlatlar bilan har qanday mustaqil xalqaro aloqalardan voz kechganligi belgilab qo'yilgan.

Shu bilan birga, Kurekchay shartnomasiga binoan Rossiya xonlikning ichki ishlariga aralashmaslik majburiyatini oladi. Bu shartnoma imzolanganidan so'ng

¹² В.А.Потто. Кавказская война. Персидская война 1826-1828 гг. Том 3, Ставрополь, 1993, с.594-595

darhol Ibrohim Xalilxonga Aleksandr I ning 1805-yil 8-iyuldagi farmoni bilan general unvoni berildi va o‘shandan keyin general-leytenant sifatida u bosh qo‘mondonga bo‘ysunishga majbur bo‘ldi¹³. Bu shartnoma to‘laqonli diplomatik hujjat bo‘lib, Qorabog‘ xonligi aynan musulmon davlati sifatida Rossiya protektorati ostiga o‘tganligidan dalolat bergan.

Strategik ahamiyatga ega Qorabog‘ xonligining qo‘lga olinishi aslida Shimoliy Ozarbayjondagi barcha xonliklarning to‘liq bo‘ysunishi boshlanishini anglatardi. Knyaz P.D.Sitsianov 1805-yil 22-mayda Kurekchay shartnomasi tuzilgandan so‘ng, Rossiya imperatoriga bejiz Qorabog‘ o‘zining geografik joylashuviga ko‘ra Ozarbayjon darvozasi ekanligini, Qorabog‘ Gruziyani Bokuga yaqinlashtirib, uni bosib olishini ma‘lum qildi.¹⁴

Ayni paytda, 1806-yilda Eron Shushaga hujum qilganda, qal'a garnizoni boshlig'i mayor Lisanevich Qorabog' xonining kutilmagan harakatlaridan ehtiyot bo‘lib, Ibrohim Xalilxonning butun oilasini o‘ldiradi, faqat bittasi o‘g‘li Mehdi Quli og‘ani tirik qoldirgan. Biroq, Rossiya Ibrohim Xalilxon bilan muomala qilib, uning xonligi maqomini o‘zgartirmadi. Mehdi Quli-og‘a imperator Aleksandr I ning 1806-yil 10-sentabrdagi buyrug‘i bilan otasining o‘rniga Qorabog‘ hukmdori etib tayinlandi¹⁵.

Imperator Aleksandr I xonlik hukmronligi belgisi sifatida Mehti Quli-og‘aga bayroq va qimmatbaho toshlar bilan o‘ralgan qilich sovg‘a qildi. Kurekchoy shartnomasida ham, uning qonuniy davomi sifatida ham – 1806-yildagi imperatorning Mehdi Quli og‘ani Qorabog‘ning hukmdori etib tayinlash haqidagi farmon chiqargan.

Birinchi rus-eron urushi (1804-1813) natijasida 1813-yil 24-oktabrda (5-noyabr) Qorabog‘ning Guliston qishlog‘ida Guliston shartnomasi imzolandi. Hujjatga ko‘ra, Eron Dog‘iston, Gruziya, Megreliya, Imeretiya, Guriya, Abxaziya, shuningdek, Ozarbayjon xonliklari: Boku, Qorabog‘, Ganja, Shirvan, Sheki, Derbent, Kuba va Talishlarning Rossiya tarkibiga o‘tishini tan olgan.

Ayni paytda Napoleon ustidan qozonilgan g‘alaba Rossiyaning Sharq siyosatini keskinlashtirdi. 1816-yilda Kavkaz gubernatori etib tayinlangan general A.P. Yermolov birinchi kunlardanoq musulmon xalqini potentsial dushman sifatida ko‘rib, ularga ishonmadi. Shu sababli u har qanday vaqtda istiqloqlilik harakatining o‘zagiga aylanishi mumkin bo‘lgan xonliklarni rasman tugatish imkoniyatlarini izladi. Bunda unga Yermolovning Shimoliy Ozarbayjondagi vakili arman generali V.G.Madatov faol yordam berdi. Sekin-asta, lekin ishonch bilan ular rejalarini

¹³ Нагорный Карабах в международном праве и мировой политике». Комментарии к документам. Том II / Д. ю. н., проф. Ю.Г. Барсегов; отв. ред. А.О. Меликян — М. : «Мелихово», 2009. -с.52.

¹⁴ В.А.Захаров, С.Т.Саркисян. Азербайджано-Карабахский конфликт: истоки и современность // Майендорфская декларация 2 ноября 2008 года и ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Сборник статей. Москва, 2008, -с.42.

¹⁵ В.А.Потто. Кавказская война. Персидская война 1826-1828 гг. Том 3, Ставрополь, 1993, с.594-595

amalga oshirishira boshladi. 1819-yilda Sheki xonligi tugatildi. Mehdiqulixon rus bosimiga dosh berolmay Eronga qochib ketadi va Qorabog‘ xonligi Rossiya viloyatiga aylanadi. Bu voqeadan ikki yil avval oxirgi Shirvon xoni Mustafaxon Eronga qochib ketgan edi. Tegishli shartnomalar moddalarida yozilganidan farqli ravishda xonliklarni tugatish jarayoni mantiqiy yakuniga yetdi.¹⁶

1826-yilda ikkinchi rus-eron urushi boshlandi. Va yana asosiy voqealar Qorabog‘da sodir bo‘ldi. Eron qo‘shinlari Shushani 48 kun qamalda ushlab turdi, ammo shaharni egallab ololmadi. 1828-yil 10-fevralda Tabriz yaqinidagi Turkmanchay shahrida urushayotgan tomonlar yangi tinchlik shartnomasi tuzdilar, unga ko‘ra Shimoliy Ozarbayjonning barcha xonliklari kabi Qorabog‘, shuningdek, Naxchivon va Irevan xonliklari ham nihoyat sulhga ko‘ra Rossiya imperiyasi tarkibiga kirdilar. Shu o‘rinda bir narsaga e‘tibor qaratish lozimki, so‘nggi paytlarda bir qator arman va rus tarixchilari, shuningdek, ayrim siyosiy doiralar Qorabog‘ Rossiya tarkibiga armanlar hududi sifatida qo‘shilgan deb da‘vo qilmoqda¹⁷. Dalil sifatida ular, go‘yo butun XVIII asr davomida Qorabog‘ning arman aholisi bu hudud aholisining 97 foizini tashkil etganini ko‘rsatadilar¹⁸. Shu o‘rinda savol tug‘iladi: agar bu to‘g‘ri bo‘lsa, nega XVIII asr o‘rtalarida Qorabog‘da arman davlati emas, balki mashhur turkiy yavonshir qabilasi vakillari boshchiligidagi Qorabog‘ xonligi vujudga keldi? Zero, tarixda qolgan aholining to‘qson yetti foiziga nisbatan uch foiz aholi o‘z davlatchiligini barpo eta oladi, degan o‘xshashlik yo‘q.

Biroq, o‘sha davrning xalqaro-huquqiy hujjatlarini sinchiklab o‘rganish nafaqat Qorabog‘ning, balki Armanistonning Rossiyaga kirish shakli haqida qiziqarli faktlarni aniqlaydi. Shunday qilib, 1801-yilgi Georgiy shartnomasiga ko‘ra, Ozarbayjon xonliklari esa Guliston (1813) va Turkmanchoy (1828) shartnomalariga ko‘ra Rossiya tarkibiga kirdilar. O‘rinli savol tug‘iladi: Armaniston va u da‘vo qilayotgan hududlar qanday shartnoma, bitim yoki risola asosida Rossiya tarkibiga kirdi? Bu savolga juda oson javobni taniqli arman tarixchilari topdilar. Ilmiy axloq va tarixiy dalillarga rioya qilmasdan, eng muhimi, uzoq vaqtdan beri mavjud bo‘lgan tarixiy haqiqatdan xijolat tortmay shunday yozadilar: “1804-1813-yillardagi rus-fors urushini tugatgan 1813-yildagi Guliston shartnomasiga ko‘ra, boshqa shimoli-sharqiy davlatlar bilan birgalikda. Sharqiy Armaniston viloyatlari (Lori-Pambak, Shamshadin, Zangezur, Kofan va Shoragel tumanlari) Ganja va Qorabog‘ xonliklari ham Rossiyaga o‘tgan.¹⁹

¹⁶ <https://vestikavkaza.ru/analytics/komu-istoriceski-prinadlezit-nagornyj-karabah-ili-kak-demografiya-prevratilas-v-instrument-politiki.html>

¹⁷ В.А.Захаров, С.Т.Саркисян. Азербайджано-Карабахский конфликт: истоки и современность // Майендорфская декларация 2 ноября 2008 года и ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Сборник статей. Москва, 2008, -с.48.

¹⁸ Нагорный Карабах в международном праве и мировой политике». Комментарий к документам. Том II / Д. ю. н., проф. Ю.Г. Барсегов; отв. ред. А.О. Меликян — М. : «Мелихово», 2009. -с.53.

¹⁹ А.С.Грибоедов. Сочинения в двух томах. Т.2. М., 1971, с.340-341.

Ularning qalbakilashtirilganligini isbotlash uchun ular G.Yuzefovich tomonidan 1869-yilda Peterburgda nashr etilgan hujjatlar to'plamiga murojaat qiladilar. Ular yaxshi bilishsa-da, na Gulistonda, na Yuzefovich to'plamida chop etilgan Turkmanchoy shartnomalarida, na sharqiy, na g'arbiy, na nasroniy yerlari haqida hech qanday arman yerlari haqida so'z yuritilmagan. Unda faqat musulmon xonliklari, ularning Rossiyaga qo'shilish davridagi hududlari haqida gap boradi. Bu yerda nomi tilga olingan Irevan xonligi aholisining mutlaq ko'pchiligi musulmonlar bo'lib, bu rus manbalarida o'z aksini topgan.

Shunday qilib, yaratilish vaqtida "Arman viloyati" 1828-yil 21-martdagi "Eng oliy farmon"ga ko'ra, tugatilgan Irevan va Naxchivon xonliklari hududida 107224 kishi, shundan 74260 nafari ozarbayjonlar (jami aholining 69,3 foizi), 7489 nafari kurdlar (7,0) yashagan. (%), 324 yezidiy (0,3%) va 25151 arman (23,4%)²⁰.

Buni general Paskevichning Bosh shtab boshlig'iga 1827 yilda Iravonning "vaqtinchalik bo'limi" boshlig'i etib tayinlangan general Krasovskiy va shu bo'lim a'zosi arxiyepiskop Nersesning harakatlaridan noroziligi aks etgan xati ham tasdiqlaydi.²¹

Lekin, yuqorida ta'kidlanganidek, Janubiy Kavkaz ustidan to'liq nazorat o'rnatgan Rossiya musulmonlarning, jumladan, ozarbayjonlarning etnik omilining roli va ahamiyatini kamaytirishga intildi. Shu maqsadda chor hukumati mintaqadagi etnodemografik vaziyatni o'zgartirishga qaratilgan faol siyosat olib bordi. Shunisi e'tiborga loyiqki, chor ma'muriyati armanlarning ozarbayjon yerlariga egalik qilish huquqini ruslar bilan birgalikda "Rossiya uchun Kavkazni bosib olganliklari", Rossiya dushmanlariga qarshi kurashda qon to'kishlari bilan asoslagan edi.

Qolaversa, 1828-yildan boshlab armanlarning Janubiy Kavkazdagi musulmon viloyatlariga, jumladan Qorabog'ga ko'chirilishi Turkmanchay shartnomasining XV moddasi bilan tartibga solingan. Shu bilan birga, Turkmanchay shartnomasi shartlariga ko'ra, Qorabog', Naxchivon va Erivan xonliklari hududlarida "davlat unvoniga ega bo'lgan yoki qandaydir obro'-e'tiborga ega bo'lgan ozarbayjonlar uchun joylashish yoki yashash taqiqlangan

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. [Караулов Н. А. Сведения арабских писателей X и XI веков по Р. Хр. о Кавказе, Армении и Азербейджане.](#)

2. Newsen, Robert H. [Armenia: A Historical Atlas](#). Chicago, IL: University of Chicago Press, 2001, p. 33, карта 19 (территория Нагорного Карабаха показана в составе Армянского царства Ервандидов (IV-II вв. до н. э.))

²⁰ В.А.Захаров, С.Т.Саркисян. Азербайджано-Карабахский конфликт: истоки и современность // Майендорфская декларация 2 ноября 2008 года и ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Сборник статей. Москва, 2008, -с.88.

²¹<https://vestikavkaza.ru/analytics/komu-istoriceski-prinadlezit-nagornyj-karabah-ili-kak-demografia-prevratilas-v-instrument-politiki.html>

3. Hewsen, Robert H. «The Kingdom of Arc'ax» in Medieval Armenian Culture (University of Pennsylvania Armenian Texts and Studies). Thomas J. Samuelian and Michael E. Stone (eds.) Chico, California: Scholars Press, 1984, pp. 52-53

